

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ENERGIE
ÉNERGIE
ENERGIA

04/2023

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Es ist ein gern beschworenes Bild unseres Winters, an einem dunklen Abend bei einer warmen Tasse Tee auf dem Sofa zu lesen. Diese Annehmlichkeiten verdanken wir einer konstanten Energieversorgung, die für uns eine zivilisatorische Selbstverständlichkeit ist – oder war?

In der Dezemberausgabe zum Thema Energie richtet arCHaeo den Blick zurück in der Zeit. Denn die Archäologie besitzt auch hier das Potential für unerwartete und spannende neue Einsichten im Rahmen des aktuellen Diskurses.

Seit Anbeginn unternahmen Menschen erhebliche Anstrengungen, um aus den unterschiedlichsten Ressourcen ihrer natürlichen Umgebung einen Mehrwert zu erschaffen. Eine Nutzung der so gewonnenen Energie sicherte das nackte Überleben oder versprach eine verbesserte Lebensqualität.

Unser steter Hunger nach mehr hat jedoch im 21. Jahrhundert zu einer globalen Krise geführt. Angesichts von Klimawandel und Ressourcenknappheit gehören nachhaltige Energiegewinnung und -nutzung zu den grössten Herausforderungen der Gegenwart. Auch Archäologie Schweiz setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass diese Energiewende gelingt und der Schutz und der Erhalt unseres Kulturerbes als deren integraler Bestandteil aufgefasst werden.

Die Beiträge in diesem Heft zeugen auf vielfältige Weise von der erstaunlichen Innovationskraft des Menschen, die immer auch gesellschaftlichen Wandel auslöste. Tragen wir dazu bei, dass dies im besten Sinne auch für unsere Zukunft gilt!

Ellen Thiermann, Zentralsekretärin von Archäologie Schweiz

C'est une image que l'on évoque volontiers à l'approche de l'hiver: un moment de lecture sur le canapé, à la nuit tombante, avec une tasse de thé bien chaude. Ce confort est possible grâce à un approvisionnement constant en énergie, qui est une évidence de notre civilisation – ou peut-être était?

Dans son numéro de décembre consacré à l'énergie, arCHaeo vous propose de regarder un peu en arrière. L'archéologie offre en effet des perspectives inattendues et passionnantes, susceptibles d'alimenter les débats actuels sur l'approvisionnement énergétique. Depuis le début, les humains ont déployé des efforts considérables pour tirer le meilleur parti des différentes ressources disponibles dans leur environnement naturel. L'utilisation de l'énergie ainsi obtenue assurait la survie du groupe, avant de promettre une meilleure qualité de vie.

Notre soif constante d'amélioration a toutefois conduit à une crise mondiale en ce début de 21^e siècle. Face au changement climatique et à la raréfaction des ressources, la production et l'utilisation durables de l'énergie font partie des plus grands défis actuels. Archéologie Suisse s'engage elle aussi avec force pour que ce tournant énergétique devienne une réalité, et pour que la protection et la conservation de notre patrimoine culturel fasse partie intégrante de cette évolution.

Les articles de ce numéro témoignent de diverses manières de l'étonnante force d'innovation de l'être humain, force qui entraîne avec elle des changements sociaux. Contribuons à ce qu'il en aille de même à l'avenir, de la meilleure manière possible!

Ellen Thiermann
Secrétaire générale d'Archéologie Suisse

È un'immagine che ci piace evocare quando si avvicina l'inverno: leggere sul divano al tramonto con una tazza di tè caldo. Questo piacere è reso possibile da una fornitura costante di energia, un fatto dato per scontato nella nostra civiltà – o forse lo era?

Nel numero di dicembre dedicato all'energia, arCHaeo vi invita a fare un salto indietro nel tempo. L'archeologia offre alcuni spunti inaspettati e affascinanti per i dibattiti attuali.

Da sempre, gli esseri umani hanno compiuto notevoli sforzi per sfruttare al meglio le varie risorse disponibili nel loro ambiente naturale. L'utilizzo dell'energia così ottenuta garantiva la sopravvivenza del gruppo, oppure una migliore qualità della vita.

La nostra costante sete di miglioramento, tuttavia, ha portato a una crisi globale all'inizio del XXI secolo. Di fronte al cambiamento climatico e alla diminuzione delle risorse, la produzione e l'uso sostenibile dell'energia sono una delle sfide più grandi di oggi. Anche Archeologia Svizzera è impegnata a trasformare questa svolta energetica in realtà e a garantire che la protezione e la conservazione del nostro patrimonio culturale siano parte integrante di questa evoluzione.

Gli articoli di questo numero testimoniano in vari modi il sorprendente potere dell'innovazione umana, che porta sempre al cambiamento sociale. Contribuiamo a far sì che questo avvenga per nostro futuro, nel miglior modo possibile!

Ellen Thiermann
Segretaria generale di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt ENERGIE

12 **Energiekrise und archäologisches Erbe: ein prekäres Gleichgewicht**

Kann der Schutz unseres Kulturerbes in der gegenwärtigen Situation einen Platz finden?

14 **«Auch Wissen ist eine Form des Energiebedarfs»**

Ein Gespräch mit der Experimentalarchäologin Nadja Melko

18 **Effiziente Nutzung der Wasserkraft**

Wasser als Energieträger: die Mühle von Cham-Hagendorn (ZG)

22 **Der Theodulpass: Ein Alpenübergang für Mensch und Maultier**

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die Muskelkraft von Tieren für den Warentransport unerlässlich

Découvrir ÉNERGIE

Crise énergétique et patrimoine archéologique: un équilibre précaire

La sauvegarde des biens culturels peut-elle trouver une place dans le contexte actuel?

«La connaissance est aussi une forme d'énergie»

Entretien avec Nadja Melko, spécialiste en archéologie expérimentale

Une utilisation efficiente de l'énergie hydraulique

L'eau, source d'énergie: le moulin de Cham-Hagendorn (ZG)

Le col du Théodule, emprunté par les hommes et les mulets

Jusqu'au milieu du 20^e siècle, l'énergie animale était indispensable au transport des marchandises.

Scoprire ENERGIA

Crisi energetica e patrimonio archeologico: un equilibrio precario

La salvaguardia dei beni culturali può trovare spazio nel nostro contesto storico?

«Anche la conoscenza è una forma di energia»

Ne parliamo con Nadja Melko specialista di archeologia sperimentale

Un utilizzo efficiente dell'energia idrica

L'acqua come fonte di energia: il mulino di Cham-Hagendorn (ZG)

Il colle del Teodulo: un passo alpino utilizzato da uomini e muli

Fino alla metà del XX sec., l'energia animale era indispensabile per il trasporto delle merci.

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
Ein Ort der Erinnerung an die
Ursprünge von *Lousonna*

Éclairage
Un lieu de mémoire aux origines
de *Lousonna*

Approfondimento
Un luogo della memoria alle
origini di *Lousonna*

35 Im Gespräch
Schwarzes Gold aus dem Napf

Converser
L'or noir du Napf

In dialogo
Oro nero dalla regione del Napf

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück
Ein jungsteinzeitliches Beil auf
dem Seegrund

Trouvaille
Une hache néolithique
au fond du lac

La scoperta
Un'ascia neolitica sul fondo del
lago

44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Veranstaltungen

À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Manifestations

In vetrina
News da Archeologia Svizzera
Esposizioni
Manifestazioni

51 Impressum

Impressum

Impressum

Crise énergétique et patrimoine archéologique: un équilibre précaire

L'énergie se conserve. La physique nous a appris qu'elle ne peut ni se créer ni se détruire, mais uniquement passer d'une forme à une autre. Comment un principe aussi fondamental peut-il mener à des conflits entre les populations humaines? Et dans un cadre si tendu, quelle place la sauvegarde des biens culturels, archéologiques entre autres, peut-elle trouver? Les enjeux sont de taille. Par Reto Blumer

La maîtrise énergétique est cruciale pour la vie humaine. De notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, notre épanouissement biologique, économique, culturel et intellectuel dépend d'un équilibre énergétique constamment mis au défi. L'humanité préhistorique est marquée par les premiers signes de cette maîtrise: l'énergie de la percussion ou de la pression sur le silex permet de transformer une simple force en un tranchant acéré. Le jet du projectile, démultiplié ou non par un propulseur ou par un arc, se transforme en réserve de nourriture pour la population des chasseurs-cueilleurs. Ce simple processus de transformations énergétiques successives préfigure toute la suite: énergie déployée, énergie consommée, énergie stockée, la vie en dépend depuis la nuit des temps.

De manière schématique, notre fameux principe physique, qui établit que lors de toute transformation il y a conservation de l'énergie, mène progressivement, au cours de l'histoire, à un enchaînement de processus aux conséquences ambivalentes: de l'optimisation des techniques de chasse (et l'éradication de certaines espèces animales) au développement de la production agropastorale (et des déforestations massives), de la multiplication des formes de stockage (et des conflits locaux) à la diversification métallurgique (et à la stratification socio-économique), de l'industrialisation (et des crises sociales) à l'essor économique des nationalismes (et des conflits mondiaux), pour en arriver à la mécanisation et aux crises énergétiques actuelles. Il manque certainement quelques chapitres importants à cette petite histoire énergétique, sans parler de la voracité en énergie électrique de nos futurs avatars, aussi artificiellement intelligents soient-ils...

Energiekrise und archäologisches Erbe: ein prekäres Gleichgewicht

Die Energieproblematik ist für unsere heutige Lebensweise von entscheidender Bedeutung. Die Erkenntnis, dass die wichtigsten zivilisatorischen Veränderungen in der Vergangenheit eng mit Energiefragen verknüpft sind, würde es der Archäologie ermöglichen, sich aktiver an den aktuellen Debatten zu beteiligen.

Crisi energetica e patrimonio archeologico: un equilibrio precario

Le questioni legate all'energia sono cruciali per il nostro stile di vita moderno. Riconoscere che i grandi cambiamenti delle civiltà del passato hanno stretti legami con questioni energetiche consentirebbe all'archeologia di svolgere un ruolo più attivo nei dibattiti contemporanei.

Et l'archéologie, dans cette histoire? Elle est aussi une transformation énergétique: les compétences acquises par les spécialistes tentent de faire revivre ce qui est enterré depuis longtemps, afin de rappeler au plus grand nombre le long chemin parcouru par l'humanité vers la maîtrise de l'énergie – un chemin jonché de quantités de déchets, et de bien des cadavres.

Aujourd'hui, l'archéologie doit plus que jamais faire face à des pesées d'intérêts: entre éoliennes et sites archéologiques, entre panneaux solaires et toitures patrimoniales, entre chauffage à distance et cimetières historiques, la balance est souvent favorable aux énergies, renouvelables ou

non, par volonté politique. Mais l'archéologie a assurément beaucoup à raconter au sujet des réussites et des échecs passés en matière d'énergie. Dès lors, il faudrait oser poser la question suivante: avons-nous démontré clairement, au travers de l'observation de nos découvertes, que les civilisations antérieures ont toutes échoué dans l'exercice de la maîtrise des énergies?

Atteindre un équilibre énergétique est une illusion qui a de très profondes racines. Mais toute ponction énergétique favorable à l'épanouissement humain a une incidence négative sur un autre système. Tout stockage entraîne une forme ou une autre de déséquilibre. Toute valorisation ne peut être réalisée que sur le dos d'une dépense. Les exemples archéologiques illustrant ces difficiles incidences sont nombreux et mériteraient d'être communiqués plus distinctement au grand public pour alimenter les débats d'actualité. Il serait par exemple possible de revenir sur les processus de néolithisation et d'intensification progressive de l'agropastoralisme pour détailler les déséquilibres qu'ils ont engendrés en termes d'impact sur le couvert végétal, et incidemment sur la faune et sur le recul de l'économie de prédation. Ce dernier recul, avec la disparition du nomadisme, est un des tournants civilisationnels majeurs qui a eu lieu dans nos régions, avant d'autres révolutions. Ces exemples concrets et locaux montrent comment des changements et des adaptations relativement ponctuels contribuent à modifier fondamentalement nos modes de vie et les conditions nécessaires pour les assurer. Au final, en

1 Victimes de la bataille de Lützen (D) en 1632. Lors de la Guerre de 30 ans, la Suisse a fourni des ressources énergétiques primordiales pour l'époque: mercenaires, chevaux et vivres.

Mutmassliche Opfer der Schlacht von Lützen (D) im Jahr 1632. Im Dreissigjährigen Krieg stellte die Schweiz neben Söldnern auch primäre Energieressourcen wie Lebensmittel und Pferde zur Verfügung.

Vittime della battaglia di Lützen (D) nel 1632. Durante la guerra dei 30 anni, la Svizzera ha fornito, oltre ai mercenari, delle risorse energetiche primarie come i viveri e cavalli.

tenant compte de ce que nous montrent nos ancêtres, on pourrait raisonnablement se demander s'il n'est pas moins vain d'investir dans le développement d'une société agile et solidairement adaptative, plutôt que de poursuivre, une nouvelle fois, une course illusoire vers la maîtrise énergétique.

Cette dernière question en particulier pourrait inciter les archéologues à développer un discours susceptible de trouver un écho dans la société. En fournissant dans divers domaines des éclairages concrets sur les adaptations humaines – positives ou négatives – réalisées dans des situations critiques, l'archéologie pourrait contribuer à la compréhension des problématiques auxquelles l'humanité doit faire face aujourd'hui. Dès lors, elle participerait plus énergiquement au dialogue actuel – crucial pour notre avenir – entre sciences, politique et société.

Reto Blumer est archéologue cantonal à Fribourg. Il a étudié la sédentarisation progressive des chasseurs de mammifères marins du détroit de Béring, en Sibérie, avant de se concentrer sur l'occupation préhistorique et historique du canton de Fribourg.

DOI 10.5281/zenodo.10158566

Crédit de l'illustration

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták

Pour aller plus loin

M. J. Boyd et R. C. P. Doonan (eds), *Far from Equilibrium: An archaeology of energy, life and humanity: A response to the archaeology of John C. Barrett*, Oxford, 2021.

J.-P. Brun, *L'archéologie de l'énergie dans l'Antiquité*, cours au collège de France

www.college-de-france.fr/sites/default/files/documents/jean-pierre-brun/UPL2796733085267500667_R1112_Brun.pdf,
podcast : podcasts.apple.com/fr/podcast/techniques-et-%C3%A9conomies-de-la-m%C3%A9diterran%C3%A9e-antique/id868759787

J.-P. Brun, *Le bois, énergie de l'Antiquité. Gestion des ressources et déforestation*, *L'archéologue* 166, juin-juillet-août 2023, 76-87.